

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10213644>

CZU: 303.433.2:316.775-025.25:378

LILIANA GROSU

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

liliana.grosu@fsup.usch.md

ORCID: 0000-0003-1554-3641

COMUNICARE INTERCULTURALĂ FĂRĂ CONFLICTE ÎN MEDIUL EDUCAȚIONAL UNIVERSITAR¹

Rezumat: Importanța comunicării interculturale reprezintă o directivă majoră la nivelul politicilor educaționale internaționale, dar și al practicilor educaționale promovate în sistemul de învățământ național. Comunicarea interculturală permite formarea unei identități culturale deschise, care înțelege diferențele dintr-un mediu multiethnic, încearcă să respecte identitatea culturală a celorlalți, manifestă toleranță, e capabil să evite stereotipurile, prejudecățile, discriminarea etc., asigurând, în bune condiții, realizarea unui dialog intercultural eficient, fără a crea conflicte sau fiind un factor activ în medierea unei comunicări interculturale eficiente.

Prin intermediul acestui articol ne propunem să analizăm procesul de comunicare interculturală în cadrul Facultății de Științe Umaniste și Pedagogice a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, unde avem o comunitate academică diversă, cum de altfel este municipiul Cahul – o localitate pluriethnică, pentru a asigura o comunicare interculturală constructivă, a identifica cauzele care provoacă conflictele și a găsi soluții pentru a preveni apariția conflictelor.

Cuvinte-cheie: comunicare interculturală, multiethnic, identitate culturală, conflict, soluții.

Abstract: The importance of intercultural communication is a major guideline at the level of international education policies, as well as at the level of educational practices promoted in the national education system. Intercultural communication enables the formation of an open cultural identity, which understands differences in a multi-ethnic environment, tries to respect the cultural identity of others, shows tolerance, is able to avoid stereotypes, prejudices, discrimination, etc., ensuring, under good conditions, the achievement of an effective intercultural dialogue without creating conflicts or being an active factor in mediating effective intercultural communication.

Through this article we intend to analyse the process of intercultural communication within the Faculty of Humanities and Pedagogical Sciences of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu”, where we have a diverse academic community, as is the municipality of Cahul – a multi-ethnic locality, in order to ensure a constructive intercultural communication, to identify the causes of conflicts and to find solutions to prevent them.

Keywords: intercultural communication, multi-ethnic, cultural identity, conflict, solutions.

În contextul noilor realități și interferențe pe plan social, la nivel național, dar și global, este evidentă necesitatea promovării educației interculturale fără conflicte în toate sferile de activitate, în special, în mediul educațional universitar, care are ca scop pregătirea tinerilor specialiști calificați pentru a se încadra în câmpul muncii și a promova în continuare educația interculturală.

Importanța comunicării interculturale reprezintă o directivă majoră la nivelul politicilor educaționale internaționale, dar și al practicilor educaționale promovate în sistemul de învățământ național. Mediul educațional este sfera de activitate care trebuie să facă o schimbare radicală de paradigmă pentru a putea să răspundă provocărilor apărute pe fundalul comun al realității, astfel încât să poată preveni apariția conflictelor, să identifice cauzele care pot provoca conflicte și să găsească soluții eficiente pentru combaterea, ameliorarea sau chiar rezolvarea acestora.

Comunicarea interculturală în mediul academic permite formarea unei identități culturale deschise, care înțelege diferențele dintr-un mediu multiethnic, încearcă să respecte identitatea culturală

¹ Articolul a fost elaborat în cadrul Proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice” (cod 513007), implementat de C.E. PRO DIDACTICA, cu sprijinul Fundației pentru copii „Pestalozzi” din Elveția.

a celorlalți, manifestă toleranță, e capabil să evite stereotipurile, prejudecățile, discriminația etc., asigurând, în bune condiții, realizarea unui dialog intercultural eficient, fără a crea conflicte sau fiind un factor activ în medierea unei comunicări interculturale eficiente.

Baza conceptualizării, creării și realizării unei comunicări interculturale fără conflicte este dialogul intercultural, „un proces care încurajează identificarea limitelor care îi definesc pe indivizi și care îi face să interacționeze prin depășirea acestor limite și chiar să le pună în discuție” [1, p. 125], așa cum susține Stela Spînu, concept promovat de AIU (Asociația Internațională a Universităților), ca voce globală a învățământului superior. Misiunea acestei asociații constând în „a fi facilitatorul și promotorul unei internaționalizări pentru toți, în care toate vocile diferite ale națiunilor, oamenilor și culturilor lumii să fie reprezentate și auzite în mod egal” [2]. Toate aceste măsuri au drept consecință creșterea și dezvoltarea unor cetățeni globali, capabili să fie deschiși față de ceilalți, chiar dacă provin din medii culturale diferite, au valori culturale diferite, dar înțeleg și conștientizează procesul multidirecțional al comunicării când „sinele” se ciocnește de „celălalt”.

Dialogul, aflându-se la confluența dintre psiholingvistică, lingvistică, psihologie, sociologie, antropologie, sociolingvistică, filosofie, poate asigura soluționarea problemelor acute care există în mediul educațional la toate nivelurile și poate constitui liantul ce creează deschiderea către celălalt.

În câmpul comunicării interpersonale, dialogul constituie condiția primordială în dezvoltarea optimă a studentului ca personalitate integră, flexibilă, care să știe să inițieze un dialog intercultural, dar și să-l întrețină, să manifeste toleranță, acceptare, elocvență, răbdare, îngăduință, să fie capabil să se rețină de la critica subiectivă, să poată ceda în cazul în care raționamentele sale au fost greșite, să-și poată manifesta emoțiile, ideile, valorile culturale în spiritul respectului reciproc.

În dialog sunt antrenate competențele operaționale „vii” ale studentului, sunt dinamizate structurile de gândire, dezvoltate competențele comunicative, este antrenată ascultarea activă, adaptarea permanentă la reacțiile interlocutorului, precum și la contextul în care se realizează dialogul intercultural.

Pornind de la aceste repere teoretice, ne-am propus în articolul de față să analizăm procesul de comunicare interculturală în cadrul Facultății de Științe Umaniste și Pedagogice a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul prin aplicarea unui chestionar ce cuprinde 10 întrebări. Primele întrebări ne oferă informații despre grupul țintă al studiului (date socio-demografice): etnia din care fac parte, mediul de proveniență, sexul, precum și vârsta. Celelalte întrebări au avut scopul de a înțelege în ce măsură modalitățile propuse în variantele de răspuns pot asigura o comunicare interculturală fără conflicte, cât de disponibili sunt studenții să inițieze și să întrețină un dialog intercultural, dacă prin dialog intercultural pot obține anumite avantaje, oportunități sau, din contra, îi limitează în posibilitățile de afirmare și îi predispun la atragerea de conflicte. De asemenea, ne-am propus să aflăm care sunt cele mai frecvente cauze care provoacă conflicte interetnice universitare și care ar fi cele mai eficiente modalități de soluționare a conflictelor provocate de comunicarea interculturală defectuoasă.

La chestionar au participat 180 de studenți, ciclul I, licență și ciclul II, master, atât de la învățământ cu frecvență, cât și de la învățământ cu frecvență redusă. Din punct de vedere al apartenenței etnice repartizarea este astfel:

Rezultatele obținute relevă faptul că 93% dintre studenți sunt moldoveni, iar 8,33 % reprezintă alte naționalități, ceea ce demonstrează un decalaj destul de mare, dar totodată indică faptul că interacțiunile interculturale se pot realiza oricând.

În următoarea diagramă este reprezentat mediul de proveniență al studenților:

Din cei 180 de studenți, majoritatea provin din mediul rural – 130 de studenți, iar restul din mediul urban – 50 de studenți. Din același număr de respondenți, 173 sunt de sex feminin și doar 7 studenți sunt de sex masculin, ceea ce demonstrează preponderența fetelor de a accede la studii în domeniul general de studii: Științe ale educației.

Eșantionul este reprezentat de studenți cuprinși în 3 categorii de vârstă: 18-25 de ani; 26-35 de ani și peste 35 de ani. Datele sunt prezentate în diagrama de mai jos:

Toate aceste date ne-au servit drept bază pentru a înțelege ce grupuri etnice sunt în cadrul facultății, ce sex și vârstă au și dacă aceste date socio-demografice influențează asupra relațiilor interetnice și a comunicării interculturale ce se stabilește în cadrul facultății. Din datele statistice disponibile s-au înregistrat anumite diferențe în cazul structurii pe sexe (supra-reprezentarea studenților de sex feminin) și la nivelul mediului de trai (supra-reprezentarea studenților din mediul rural), în schimb la nivel de vârstă reprezentativitatea a fost în limitele abaterii statistice admisibile.

Dincolo de aceste date, o importanță deosebită o au celelalte întrebări incluse în chestionar, care au avut drept scop determinarea impactului pe care îl are comunicarea interculturală, dialogul intercultural, respectarea statutului interlocutorului în asigurarea unor relații constructive fără conflicte, în mediul educațional universitar.

Până a vedea care sunt modalitățile ce pot asigura o comunicare interculturală fără conflicte, care sunt cauzele ce provoacă conflictele interculturale și soluții posibile de ameliorare a conflictelor, pe o scală de la 1 la 10, studenții au marcat disponibilitatea lor de a iniția și întreține un dialog intercultural. Marea majoritate a studenților au ales între 7 și 10 (151 de studenți) și doar 29 de studenți au ales numere situate între 6 și 1. Această situație denotă faptul că studenții sunt deschiși spre colaborare, spre interacțiune. Rezultatele, statistic, pot fi reprezentate astfel:

În următoarea întrebare au fost propuse 6 modalități (*Dialogul, Respectarea statutului interlocutorului, Asigurarea distanței dintre interlocutori, Adaptarea permanentă la context, Acordarea priorității interlocutorului, Ascultarea reciprocă, Manifestarea dominanței*) ce pot asigura o comunicare interculturală fără conflicte, iar studenții trebuia să determine în ce măsură (mare, medie, mică) aceste modalități asigură acest proces interpersonal.

Dintre toate modalitățile propuse, primele 3 opțiuni alese de studenți, la categoria „într-o măsură foarte mare”, sunt: *ascultarea reciprocă* (153 de răspunsuri), *dialogul* (142 de răspunsuri), iar pe locul 3 este *respectarea statutului interlocutorului* (124 de răspunsuri), cele mai puține opțiuni a avut *manifestarea dominanței*. La categoria „într-o măsură medie”, primele 3 răspunsuri sunt: *asigurarea distanței dintre interlocutori* (82 de răspunsuri); *acordarea priorității interlocutorului* (81 de răspunsuri) și *adaptarea permanentă la context* (79 de răspunsuri), cele mai mici valori a avut *ascultarea reciprocă* (27 de răspunsuri). La categoria „într-o măsură mică”, cele mai puține opțiuni au fost pentru: *dialog și ascultarea reciprocă* (câte 3 răspunsuri), *respectarea statutului interlocutorului* (4 răspunsuri) și *adaptarea permanentă la context* (9 răspunsuri), iar cel mai mare punctaj a acumulat *manifestarea dominanței* (80 de răspunsuri). Iată rezultatele:

Interpretarea acestor rezultate ne induce la ideea că o comunicare interculturală fără conflicte se poate realiza în cazul în care interlocutorii se ascultă reciproc, în cazul în care întrețin dialoguri eficiente și sunt capabili să respecte statutul interlocutorului. Pe de altă parte, *manifestarea dominanței*, care a obținut cele mai puține răspunsuri la categoria „într-o măsură mare”, dar cele mai

multe răspunsuri ca categoria „într-o măsură mică”, denotă faptul că atunci când partenerii în comunicarea interpersonală tind să domine pe ceilalți nu putem vorbi de o comunicare eficientă și, cu atât mai mult, acest factor poate crea situații de conflict grave.

Specialiștii afirmă cu certitudine că dialogul intercultural are un impact benefic asupra studenților și chiar le condiționează o serie de avantaje, de aceea prin următoarea întrebare am urmărit să vedem, din lista de avantaje și dezavantaje propusă, ce aleg studenții. Întrebarea viza următoarele: Dialogul intercultural: - vă face să vă simțiți superior altor etnii, - vă face să vă simțiți inferior altor etnii, - vă oferă mai multe oportunități, - vă privează de mai multe oportunități, - vă oferă mai multe posibilități de autoafirmare, - vă limitează opțiunile în viața academică, - vă sporește atragerea de conflicte, - vă sporește posibilitățile de soluționare a conflictelor.

Grafic rezultatele obținute pot fi redade astfel:

Din totalul de 180 de studenți, 117 consideră că dialogul intercultural le oferă mai multe oportunități și doar un procent mic de studenți (1,1%) consideră că îi face să se simtă inferiori altor etnii sau că le limitează opțiunile în viața academică (0,6%).

La întrebarea „Considerați că există conflicte interetnice la nivelul grupului din care faceți parte?”, cea mai mare parte din studenți au răspuns cu „nu” (154 de studenți) și doar 26 au răspuns cu „da”, ceea ce denotă faptul că posibilitatea apariției conflictelor este mică, dar nu este exclusă.

La penultima întrebare din chestionar, studenții au avut de ales „care ar fi primele 3 cauze ale conflictelor interetnice universitare”. În variantele de răspuns au fost enumerate următoarele cauze: a) Lipsa educației interculturale; b) Prestigiul unor etnii în raport cu altele; c) Nerespectarea drepturilor garantate limbii de stat; d) Prezența refugiaților; e) Diferențe interconfesionale (religioase); f) Vârsta; g) Mediul de proveniență. Grafic, rezultatele pot fi redată astfel:

Cu toate că în ultima perioadă de timp se promovează la scară largă paradigmele noilor educații, printre care și educația interculturală, încă se simte lipsa acesteia. 124 din respondenți au ales drept cauză a conflictelor interculturale anume lipsa educației interculturale.

Ultima întrebare se referă la cele mai eficiente 3 modalități de soluționare a conflictelor provocate de comunicarea interculturală defectuoasă. Variantele de răspuns au fost: a) separarea forțelor implicate în conflict; b) negocierea; c) dialog deschis; d) implicarea unui mediator cu experiență; e) retragerea; f) manifestarea dominanței; g) empatia.

Din nou dialogul reprezintă una dintre prioritățile pe care le aleg studenții, atât atunci când este vorba de modalitate eficientă de a iniția și întreține o relație interpersonală cu persoane de etnii

diferite, cât și în calitate de metodă eficientă de a soluționa conflictele care pot apărea între persoane de diferite etnii.

Realizând cercetarea dată ne putem convinge cât de importantă este promovarea educației interculturale în mediul academic, acolo unde are loc pregătirea viitorilor profesori. Suntem satisfăcuți de faptul că sunt puține cazurile când apar conflicte interetnice la nivel de grup, dar aceasta nu înseamnă că nu pot apărea conflicte. Din moment ce fiecare va conștientiza importanța educației interculturale, a comunicării interculturale, a manifestării unui comportament echilibrat, nondiscriminant, tolerant, credem că vom putea evita conflictele sau vor putea fi ameliorate cu ușurință.

Bibliografie:

1. Spînu Stela, *Comunicarea interculturală: delimitări conceptuale*, Administrarea publică, nr. 2, 2018, p. 120-127.
2. <https://www.iau-aiu.net/Internationalization>.
3. *Dialogul intercultural în rândul tinerilor din Republica Moldova* (studiu realizat la comanda CNTM și susținut financiar de Fundația pentru Copii Pestalozzi), realizat de Centrul de Investigații și Consultanță “SocioPolis”, disponibil pe <https://sociopolis.md/uploads/0/images/large/dialogulinterculturalinrandultinerilorinrepublicamoldova-141114013011-conversion-gate02.pdf>.